

מהן מילים "דומות במשמעותן" וכיצד הן מסייעות לאחזור מידע

מעין ז'טומירסקי-גפת

יישומים רבים לניתוח והכנת השפה זקוקים למנגנון לזיהוי מילים וביטויים דומים במשמעותם, כך שניתן להחליפם זה בזה בטקסט תוך שמירה על משמעות ההקשר. אך לא קיימת כיום הגדרה ברורה לסוג כזה של יחסי דמיון בין מילים. מטרת עבודה זו הן להגדיר יחס כזה, תוך דיון והשוואה ליחסי דמיון הידועים בספרות, ולהראות את השימוש הפרקטי שלו ליישומים כמו אחזור מידע. לאחר התבוננות ביחסי הדמיון הקיימים הוגדר יחס גרירה לקסיקלית כיחס דמיון חדש והדוק יותר סמנטית, ואף נקבעו שני תנאים אופרטיביים המאפשרים לזהותו באופן מעשי. לאחר מכן נערכה השוואה בין יחסי דמיון "קלאסיים" ליחס שהוצע, ונמצא כי אכן מדובר ביחס סמנטי חדש שאיננו מבוסס על ידי יחסים אחרים הידועים כיום, ואשר תואם בצורה טובה יותר את צורכי היישומים. לבסוף נערך ניסוי סימולציה של שתי אסטרטגיות לאחזור מידע, ובכך הודגמה התרומה הפוטנציאלית של היחס החדש ליישומים. הניסוי העלה כי שימוש במילים הגוררות לקסיקלית את מילות השאילתא לאיתור מסמכים רלוונטיים, עשוי להגדיל ואף להכפיל הן את ערכי הדיוק והן את ערכי המיצוי של מערכת האחזור.

בדלהי בשבת.

מבוא

שני המשפטים הללו משתמשים במילים שונות אך קשורות במשמעותן, כלומר קשורות סמנטית (פיצוצים - התקפות, דלהי - בירת הודו, מתו - נהרגו). לכן, באמצעות מערכת לזיהוי מילים דומות-משמעות, ניתן יהיה להסיק כי האינפורמציה בקטע השני נגזרת מהמשפט הראשון ולכן אין צורך להוסיף אותו לתמצית.

על מנת לנסות לפתור את בעיית הגיוון יש צורך בקריטריון או הגדרה ברורה לדמיון סמנטי. כך על פי הריס (Harris, 1968), מילים דומות הן אלו שמופיעות בהקשרים דומים. חוקרים אחרים, כמו ליונס (Lyons, 1977) וסוברן (2000), מדברים על "תכונות סמנטיות" משותפות ומבחינות, וכן על "שדות סמנטיים" המאגדים מילים מאותו תחום משמעות (כגון, השדה של משפחה או השדה של פירות). חוקרים אחרים, כמו קורן (Curran, 2004), ניסו להגדיר יחסי סינונימיות (מילים נרדפות) כיחס של דמיון הדוק בין מילים, ולעתים גם meronymy ו-hypernymy נידונים כיחסים המבטאים דמיון סמנטי ומשמעות קרובה (Cruse, 1986; Fellbaum, 1998). בהעדר הגדרה ברורה של דמיון סמנטי גם לא הייתה דרך לשפוט ישירות את איכות תוצאות השיטות הממוחשבות למציאת מילים דומות. כיום תחת המושג של מילים דומות עלולים להיכלל גם מונחים די רחוקים במשמעותם, כגון, דלת וחלון (Lin, 1998) או מדינה וחברה (מסחרית) & Geffet (Dagan, 2005).

במאמר זה נחקרה תופעה בסיסית ומאלפת של השפה, והיא **הגיוון הלשוני**: כאשר אותה משמעות ניתנת לביטוי על ידי מילים שונות ולעתים אף על ידי קטעי טקסט שונים. כך, יישומים רבים בתחום אחזור המידע ועיבודו, נדרשים לזהות אם ניתן לבטא או להסיק משמעות של מילה אחת ממשמעות של מילה אחרת תוך החלפתן זו בזו בטקסט.

השימוש החשוב ביותר בפועל במילים דומות-משמעות הוא שיפור איכות האחזור או מענה על שאלות (question answering), כאשר הבעיה העיקרית היא בכך שהמסמכים הרלוונטיים עבור השאילתא משתמשים בטרמינולוגיה שונה על מנת לתאר אותה משמעות. בדרך כלל, הפתרון הוא להוסיף לשאילתא מילים הקשורות בקשר סמנטי הדוק למילות השאילתא. למשל, מי שמחפש מידע על **מוצרים** של מייקרוסופט יהיה מעוניין גם למצוא מסמכים אודות **התוכנות** של חברה זו, ואכן קיים קשר סמנטי חזק בין שתי המילים (קשר של **כלל ופרט**, כי **תוכנה** היא סוג של **מוצר**).

שימוש חשוב נוסף הוא לצורך תמצות טקסטים במסמכים רבים. לדוגמה, נבחן את שני המשפטים הבאים הדנים ב"התקפה בדלהי":

משפט א': "המשטרה מדווחת על התקדמות בחקירת **הפיצוצים** שאירעו **בבירת הודו** בשבת בבוקר בה **נהרגו** 59 בני אדם."

משפט ב': "מעל 50 בני אדם **מתו** בסדרת **התקפות** שאירעה

מדד הדאו-ג'ונס זינק היום לרמה של 8,235 נקודות.

דאו טיפס היום לשיא חדש של 8,235 נקודות.

מדד הדאו-ג'ונס נסגר היום בעליות של 255 נקודות.

תרשים 1: תופעת הגיוון הלשוני - ביטויים רבים מבטאים את אותה משמעות.

למילים בנות-החלפה סמנטית. בתחום זה ניתן להבחין בין שתי גישות מרכזיות: יחסים סמנטיים ספציפיים המוגדרים מראש, ויחסי דמיון המבוססים על הקשרים בטקסט. בהמשך תוצגנה שתי גישות אלו.

יחסי דמיון סמנטיים קלאסיים

תחילה מוצגים יחסי הדמיון הסמנטיים ה"קלאסיים" הקיימים כיום בספרות. כיוון שאנו מעוניינים ביחסים אשר עשויים לשמש ולסייע ליישומים השונים ובפרט לאחזור מידע, נאמץ את המודל של המאגר הלקסיקלי WordNet (Fellbaum, 1998). מאגר זה משמש כמקור המידע הסמנטי הפופולרי ביותר עבור יישומים שונים של ניתוח והבנת טקסטים בשפה האנגלית (Chaves, 2001; Flank, 1998; Harabagiu et al., 2000; Hovy et al., 2001; Mihalcea & Moldovan, 1998; Scott & Matwin 2000).

WordNet פותח על ידי קבוצה של לקסיקוגרפים באוניברסיטת פרינסטון בשמונה-עשרה השנים האחרונות, בהתאם לתיאוריות הפסיכו-בלשניות החדשניות של זיכרון ותפיסה לקסיקליים. הוא מכיל שמות עצם, פעלים, שמות תואר ותארי פועל המסודרים בקבוצות של מילים נרדפות (synonym sets או בקצרה synsets). הכוונה היא שכל קבוצה כזו מייצגת מושג אונטולוגי אחד, כלומר משמעות אחת. synsets מקושרים ביניהם על ידי יחסים סמנטיים לקסיקליים כגון: Hypernymy, Meronymy, Entailment, Troponymy, Coordinate terms ואחרים. מאחר שמחקר זה עוסק אך ורק בשמות עצם, נפרט להלן רק קשרים סמנטיים הנוגעים לחלק דיבר זה.

- **Hypernymy** - (hyponymy) **כלל ופרט**: זהו יחס מקביל ליחסי IS-A, כאשר הפרט (ה-hyponym) הוא

בעבודה זו מוגדר יחס סמנטי חדש (המכיל בתוכו כמה תת-סוגים של יחסים סמנטיים קיימים) ושמו "**יחס הגרירה הלקסיקלית**". לאחר הניתוח המעמיק של סוג יחס זה ותכונותיו בהשוואה ליחסים הקיימים בספרות, אנו מראים שזהו, למעשה, המפתח לפתרון בעיית הגיוון הלשוני שהוצגה למעלה. זוהי אחת התרומות המושגיות החשובות ביותר במחקר המוצג במאמר. בקצרה, הרעיון הוא שרק מילים שהן גם גוררות לוגית במשמעותן וגם ניתנות להחלפה בהקשרים (תוך שמירה או גרירת המשמעות המקורית) ניתנות להגדרה כדומות במשמעותן לצורך היישומים השונים. אנו קוראים להחלפת מילים מסוג זה "החלפה סמנטית".

על מנת לתמוך אמפירית בהערכה כי יחסי הגרירה הלקסיקלית עשויים לשפר את ביצועי היישומים השונים, נערך ניסוי על אוסף שאילתות ומסמכים שפוטם תואמים מ-TREC (Harman, 1992). בניסוי זה הושוותה שיטת האחזור הנאיבית אשר מבוססת על הופעה של מילות השאילתא המקוריות במסמכים, לעומת השיטה הלוקחת בחשבון גם את הופעות המילים הגוררות לקסיקלית את מילות השאילתא, במקרים שמילות השאילתא עצמן אינן מופיעות במסמכים. כפי שציפינו, השיטה השנייה הניבה תוצאות טובות יותר מהשיטה הנאיבית, הן לפי מדד הדיוק והן לפי מדד המיצוי. בכך הדגמנו את התרומה הפוטנציאלית של זיהוי יחסי גרירה לקסיקלית לשיפור איכות אחזור המידע.

סקירת יחסי הדמיון הקיימים בספרות

בפרק זה נסקרים יחסי דמיון מוכרים בספרות של הסמנטיקה הקלאסית והבלשנות החישובית. הדיון יתמקד בעיקר בנקודת המבט המעשית ויבחן עד כמה יחסים אלו עשויים להיות שימושיים ליישומים של הבנה וניתוח טקסטים אשר זקוקים

דומות לצורכי אחזור מידע, כאשר מילים נרדפות מקבלות את הדירוג הגבוה ביותר, meronyms hyponyms מדורגים ברמה השנייה, ויחסי ה- meronymy זוכים למשקל הדמיון הנמוך ביותר. חשוב להדגיש כי כל העבודות המוזכרות לעיל ניסו לקבוע באופן אמפירי באילו סוגי יחסים סמנטיים כדאי להשתמש, ועד איזו רמת עומק לרדת או לעלות בהיררכיה של היחסים ב- WordNet על מנת לשפר את התוצאות של המשימה הספציפית העומדת בפניהם. אולם אף אחד לא ניסה להתמודד עם השאלה הבסיסית: מהו היחס הסמנטי הגנרי אשר עשוי לתרום להחלפה סמנטית ביישומים השונים. לעומת זאת, אנו בעבודה זו, מנסים לזהות מהו הצורך המשותף של היישומים השונים, ולהגדיר יחס גנרי בהתאם.

על מנת להימנע מהשמת משקלים היוריסטיים סובייקטיביים לסוגי היחסים השונים, ניסו כמה חוקרים אחרים להגדיר מדדי דמיון אובייקטיביים והסתברותיים על סמך WordNet. כך הוצעו מדדים המבוססים על אורך המסלול בהיררכיית IS-A של WordNet, ראו תרשים 2 (Leacock & Chodorow, 1998; Wu & Palmer, 1994) ככל שהמסלול קצר יותר, כך המילים דומות יותר. לדוגמה, בתרשים 2, המילה nickel דומה יותר ל- coin מאשר ל- currency. אולם שיטה זו מתייחסת לכלל הקישורים בהיררכיה כמייצגים מרחק סמנטי זהה בין מילים, וכך תיקבע מידת דמיון זהה בין nickel ל- money ובין nickel ל- standard, כאשר בפועל המשמעות של nickel קרובה יותר ל- money.

תת-סוג או מופע ספציפי של הכלל (hypernym) (חיה - כלב).

- **Meronymy - חלק ושלם:** זהו יחס כללי של חלק-שלם, כאשר החלק (ה- meronym) הוא מרכיב (דלת - בית), פריט או תוכן (חומר ממנו עשוי) השלם.
- **Coordinate terms** - זהו יחס נוסף המוגדר בין שמות עצם. למעשה, מדובר בשני מושגים ספציפיים יותר המהווים תת-סוגים או מופעים של אותו מושג כללי, כלומר: מושגים החולקים hypernym משותף (אחות - רופא).

כפי שהוזכר למעלה, חוקרים רבים השתמשו ביחסים שונים מ- WordNet ליישומים שונים. מערכות של מענה ממוחשב על שאלות מבצעות הרחבת שאילות על ידי השימוש במונחים הקשורים במשמעות מתוך מאגר הקשרים הלקסיקליים של WordNet, כמו מילים נרדפות ו- hyponymy (Harabagiu et al., 2000; Hovy et al., 2001). כמו כן, טכניקה מקובלת לשיפור מפתוח המסמכים היא להוסיף synsets של מילות השאילתא וכן hypernyms שלהן לשאילתא (Mihalcea & Moldovan, 2000). סקוט ומטווין (Scott & Matwin, 1998) השתמשו ב- hypernyms של WordNet כדי לשפר דיוק של מיון מסמכים לקטגוריות. צ'ווס (Chaves, 2001) חיזק את המערכת לסיכום אוטומטי של מסמכים על ידי הוספת hyponyms מ- WordNet; ואילו פלנק (Flank, 1998) הציע גישה היוריסטית לדירוג מילים

תרשים 2: קטע מתוך היררכיית IS-A ב- WordNet עם הדגמת חישובי אורך המסלול בין מילים. הדוגמה מתוך המאמר של Resnik (1999).

1. בקבוק ה**טז'ינו** מונח על השולחן.
2. כולם אוהבים **טז'ינו**.
3. **טז'ינו** גורם לך להשתכר.
4. אנחנו מייצרים **טז'ינו** מתירס.

ניתן להסיק את משמעות המילה הלא ידועה מתוך הקשריה. נראה שבדוגמה לעיל מדובר בסוג של משקה אלכוהולי. בתמונה משמאל - תהליך הכנת הבירה של האינדיאנים משבט הטרומרה במקסיקו, **טז'ינו**.

תרשים 3: הסקת משמעות המילה מתוך הקשריה. (הדוגמה על פי Lin, 1998)

דומות סמנטית בצורה ממוחשבת, מבוססת על היפותזת הדמיון ההתפלגותי (Distributonal similarity hypothesis), שלפיה מילים המופיעות בהקשרים דומים מביעות משמעויות דומות (Harris, 1968). היפותזה זו מציעה מתודולוגיה להשוואת מילים על ידי השוואת ההקשרים שבהם הן מופיעות. ניתן להמחיש רעיון זה על ידי הדוגמה בתרשים 3. בהינתן אוסף ההקשרים של המילה הלא ידועה **הטז'ינו**, נוכל בקלות לזהות שהקשריה דומים להקשרים טיפוסיים של משקאות אלכוהוליים שונים, ועל כן, נסיק ובצדק שמדובר בסוג של משקה אלכוהולי.

אולם, מודלים מסוג זה מגדירים יחסי דמיון כלליים ורופפים למדי, אשר אינם מייצגים בהכרח את המשמעות של מילת המטרה. כך, לאחר בחינת השיטות העדכניות ביותר (כמו Lin, 1998), ראינו כי רשימות המילים הדומות שלהן "רועשות" מדי. כ- 60% (Geffet & Dagan, 2004, 2005) מן המילים ה"דומות" ביותר בפלט של שיטות אלו אינן ניתנות להחלפה סמנטית בהקשרים, ועל כן אינן מסייעות לפתרון בעיית הגיוון הלשוני. דוגמה קיצונית לכך היא, למשל, זוג המילים **ממשלה** ו**חברה** (מסחרית), שהן אמנם בעלות מספר הקשרים חופפים - לשתיהן יש יושב ראש, שתיהן יכולות להכריז על צעדים, לערוך עסקאות וכדומה, אך הן שונות לגמרי במשמעותן ואינן ניתנות להחלפה סמנטית בטקסטים.

בעקבות בחינה מעמיקה של סכמות הדמיון ההתפלגותי הקיימות, מצאנו כי החיסרון הבולט הוא בכך שהן מקנות ערך דמיון גבוה למילים שאינן חולקות הקשרים רבים זו של זו, כמו

רזניק (Resnik, 1999) הציע לפתור בעיה זו, ופיתח שיטה הלוקחת בחשבון את כמות המידע (content information) של המושג הכללי (hypernym) המשותף הנמוך ביותר לזוג המילים הנתון. ככל שהמושג הכללי הנמוך ביותר ממוקם נמוך יותר בהיררכיה, כך כמות המידע המשותף לשתי המילים גדולה יותר, וכך המילים נחשבות דומות יותר. גישה זו אכן עוזרת לפתור את הבעיה המתוארת לעיל, וניתן לראות שהמושג הכללי הנמוך ביותר המשותף ל-**nickel** ול-**money** נמצא נמוך יותר בהיררכיית ה-IS-A מאשר המושג הכללי הנמוך ביותר המשותף ל-**nickel** ול-**standard**. שיטה דומה הוצעה אף על ידי לין (Lin, 1998), אשר בנוסף לכמות המידע המשותף מתחשב גם בכמות המידע (המילים) השונה בהיררכיות IS-A של זוג המילים. כעת נזכיר שוב כי מטרת מחקר זה היא לזהות יחס דמיון אשר יאפשר לפתור את בעיית הגיוון הלשוני, ובכך לסייע ליישומים המתבססים על החלפה סמנטית. ניתן אמנם לשים לב כי מילים כמו **nickel** ו-**dime** בתרשים 2 (ו-coordinate terms נוספים), המצביעות בהכרח על עצמים שונים בעולם, אינן ניתנות להחלפה סמנטית בטקסטים. ואילו מילים כמו **nickel** ו-**coin** אכן ניתנות להחלפה סמנטית, כפי שנדרש על ידי היישומים הנדונים בעבודה זו. אף על פי כן, לאחר התבוננות בפלט המדדים האחרונים, ניתן לראות כי **nickel** ו-**dime** ייחשבו דומות יותר במשמעותן מ-**nickel** ו-**coin**. לסיכום, נציין כי למרות המאמצים הרבים שהושקעו בבניית מאגר ה-WordNet, חוקרים שונים, כמו קורן (Curran, 2005), הצביעו על מגבלותיו ועל חוסר עקביותו במבנה ובקביעת קישורים בין המושגים. כך, למשל, מצאנו שזוגות מילים קרובים סמנטית כמו **company** (synonymy) ו-**firm** (loan - aid (hyponymy)), לא קושרו כלל במאגר. ייתכן כי כתוצאה מכך, בניסיונות להרחיב את השאילתות באמצעות מילים נרדפות, hyponyms, ו-hypernyms מתוך WordNet (כמו Voorhees, 1994), לא הושג שיפור משמעותי, והמסקנה הייתה ששימוש בשאילתות מפורטות יותר מהמשתמש, תורם יותר לאיכות תוצאות האחזור מאשר הרחבה המתבססת על יחסים לקסיקליים מתזאורוס. לבסוף, יש לציין כי בניית מאגרים דומים לשפות השונות היא משימה מורכבת הדורשת מאמץ אנושי וזמן רב. עם זאת בשנים האחרונות פותחו גרסאות של WordNet בשפות שונות (Vossen, 1998; Diab, 2004; Bentivogli & Pianta, 2005) ואף קיימת גרסת WordNet מצומצמת יותר בעברית (Ordan & Wintner, 2007).

יחסי דמיון התפלגותיים (Distributonal Similarity)
הגישה הפופולרית ביותר בשנים האחרונות לזיהוי מילים

המקרים של אמת ודאית מוחלטת, כמו בהגדרה הקלאסית. כמוטיבציה לסכמה הכללית של גרירה הם מראים כי ניתן לבטא את רוב ההסקות הדרושות ליישומים באמצעות הגרירה הטקסטואלית. כך למשל, מערכת למענה על שאלות אמורה לזהות טקסטים הגוררים את התשובה ההיפותטית. בהינתן השאלה: מי צייר את "הצעקה"? הטקסט: הציור הנורווגי המפורסם ביותר, "הצעקה", מאת אדוורד מונק, גורר את התשובה המבוקשת: אדוורד מונק צייר את "הצעקה". יש לשים לב כי בדוגמאות שהובאו בפרק המבוא ניתן לפתור את הגרירה הטקסטואלית פשוט על ידי זיהוי הגרירה ברמת מילים בודדות (כגון, **פיצוץ - תקיפה**). כלומר, למעשה, גרירה לקסיקלית (מילולית) מהווה תת-מקרה ותת-משימה של זיהוי הגרירה הטקסטואלית.

הגדרת יחסי גרירה לקסיקלית

מהדיון לעיל נובע כי יישומים שונים של הבנת טקסט צריכים לזהות מונחים אשר גוררים אחד את השני לוגית, ובו-זמנית ניתנים גם להחלפה סמנטית בהקשרים. על כן אנו מגדירים סוג חדש של יחסי משמעות, המשלב את שתי התכונות הללו. יחס זה נקרא **יחס גרירה לקסיקלית בר-החלפה סמנטית** או בקיצור **יחס גרירה לקסיקלית**. יחס זה הוא כיווני, ומתקיים עבור משמעות משותפת מסוימת של זוג מילים נתון (w, v) , במידה שמתמלאים שני התנאים הבאים:

1. גרירת משמעות המילים: האם המשמעות של w בהכרח גוררת או מרמזת על המשמעות של v ?
2. אפשרות להחלפה סמנטית בהקשרים: האם w יכולה להחליף את v בתוך הקשר מסוים, כך שהמשמעות של ההקשר לאחר ההחלפה תגרוור טקסטואלית את המשמעות של ההקשר המקורי?

ניתוח התנאי של גרירת משמעות

גרירה טקסטואלית, כפי שמוסבר לעיל, נקבעת על פי ערכי האמת של שני קטעי הטקסט, כלומר: אם ערך האמת של הקטע הראשון ניתן להסקה מהקטע השני. אולם משמעויות של מילים, בניגוד לקטעי טקסט, אינן נושאות ערכי אמת או שקר באופן טבעי. נציין כי ב-WordNet יחס של גרירה (entailment) מוגדר רק עבור פעלים, ואילו אנו מעוניינים ביחס שיתאים גם לשמות עצם. לכן, על מנת לקבוע פרקטית אם משמעות של מילה אחת גוררת את המשמעות של מילה אחרת, אנו מציעים לייצג כל מילה כמשפט קיום, כלומר "קיים מופע של w בהקשר מסוים". לדוגמה, אם בהקשר מסוים "קיימת חברה" (במובן של גוף שיווקי), אזי בהכרח "קיימת פירמה", לכן נסיק כי המשמעות של חברה גוררת את המשמעות של פירמה בהקשר זה. לעומת זאת, המשפט "קיים ארגון" אינו גורר בהכרח "קיימת חברה", כיוון שזה עשוי להיות ארגון ללא מטרות רווח, ולכן נקבע שארגון אינו גורר חברה.

ממשלה וחברה (מסחרית), שיש להן גם מספר רב של הקשרים לא חופפים. ואילו השיטות הקיימות מתעלמות מעובדה זו ומתחשבות רק בכמות ההקשרים החופפים של המילים. על כן ערך הדמיון הניתן לזוג המילים בדוגמה לעיל הוא גבוה מדי, אף שהן רחוקות במשמעותן.

לפיכך, בעבודה קודמת (Geffet & Dagan, 2005) הוצעה היפותזה חדשה ל"הכלת ההקשרים של מילים דומות סמנטית". לפי טענת ההיפותזה, מילה א' דומה במשמעות (דומה סמנטית) למילה ב' אם ורק אם כל ההקשרים המאפיינים של מילה א' משותפים גם למילה ב'. היפותזה זו נבחנה על ידי אלגוריתם אוטומטי שהורץ על טקסטים שנאספו מהאינטרנט, ואכן אוששה אמפירית כתואמת את התנהגות השפה. סכמת דמיון חדשה זו נמצאה כיעילה ביותר והצליחה להעלות את דיוק רשימות המילים הדומות בלמעלה מ-40% על פי הקריטריון של החלפה סמנטית.

יחסי גרירה לקסיקלית כמפתח לפתרון בעיית הגיון הלשוני

כפי שהודגם בפרק המבוא, יישומים שונים זקוקים למילים בנות-החלפה תוך שמירה או גרירת המשמעות של ההקשר המקורי. אך כיום, בהעדר הגדרה ברורה, גם מילים די רחוקות סמנטית עלולות להיכלל תחת המושג של מילים דומות, כפי שראינו בפרק הקודם.

יחסי גרירה טקסטואליים

לאחרונה הציעה קבוצת חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן (Dagan et al., 2005) סכמה כללית של יחסי גרירת משמעות, אשר מנסה להצדין את הבעיה הגנרית של התאמה והחלפה סמנטית, ללא תלות ביישומים ספציפיים. הם הגדירו יחס בין ביטוי לשוני (קטע טקסט עקבי תחבירית), T , וביטוי לשוני נוסף הנחשב להיפותזה $T.H$ גורר טקסטואלית את H (הוא תוצאה של T) אם האמת הלוגית של המשמעות של H כפי שהיא מתפרשת בהקשר של T , ניתנת להסקה (קרוב לוודאי) מתוך המשמעות של T . אינטואיטיבית, זה מקביל להגדרה האופרטיבית שקטע טקסט T גורר קטע טקסט אחר, H , אם בדרך כלל, אדם הקורא את T יוכל להסיק ש- H הוא קרוב לוודאי אמת.

מושג הגרירה הטקסטואלית המוגדר לעיל מקביל במידה מסוימת להגדרת הגרירה הסמנטית בספרות. כך בסמנטיקה פורמלית (Cruse, 1986; Chierchia, 2001) טקסט (או פסוקית לוגית), T , גורר טקסט אחר, H , אם H הוא אמת בכל מציאות (עולם אפשרי) שבה T הוא אמת. לדוגמה, זהו **כלל** לכן זוהי **חיה**. ההבדל העיקרי הוא בכך שההגדרה של דגן ועמיתיו (Dagan et al., 2005) לוקחת בחשבון גם את המקרים שהאמת של H היא מאוד מסתברת למטרות פרקטיות, ולא רק את

ניתוח התנאי של החלפה סמנטית בהקשרים

קרז, בספרו "Lexical Semantics", הציע לבחון יחסי משמעות שונים בין מילים על ידי החלפתן זו בזו במשפטים. כך, למשל, הוא קובע כי עבור מילים נרדפות (synonyms) חייב להתקיים התנאי הבא: בכל משפט תקני המכיל את המילה X לאחר החלפתה במילה Y, ערכי האמת של המשפט נשמרים. עבור יחס כלל-פרט (hypernymy), הוא מגביל את סוג המשפטים להחלפה במשפט מהצורה: זהו X. כך מהמשפט: "זהו כלב" ניתן להסיק את המשפט: "זהו בעל חיים", ולכן מדובר ביחס hypernymy. הוא מעיר כי גם מקרים מסוימים של יחסי חלק-שלם (meronymy) עומדים במבחן ההחלפה במשפטים: "הנפיחות היא על מרפקו של ג'ון" גורר ש"הנפיחות היא על ידו של ג'ון", אך הוא אינו מפרט או מאפיין מקרים אלו מעבר לדוגמה (Cruse, 1986).

אנו מרחיבים את העיקרון של קרז, ומציעים לקשור את אפשרות החלפת המילים במשפט עם כחינת הגרירה הלוגית בין משפט המקור למשפט התוצאה. כך אנו מספקים הגדרה אופרטיבית ליחס לקסיקלי גנרי אשר מותאם ישירות לצורכי היישומים הדורשים החלפת מילים המקיימת שמירת או גרירת משמעות המשפט. לדוגמה, בהינתן המשפט, "הרווחים של התאגיד גדלו ב-10% ברבעון האחרון", והמילה המועמדת להחלפה: חברה, אזי המשפט, "הרווחים של החברה גדלו ב-10% ברבעון האחרון", המתקבל לאחר ההחלפה, נגרר לוגית ממשפט המקור.

שילוב שני התנאים יחד

נקודת המפתח בהגדרה של יחסי גרירה לקסיקלית היא שילוב שני התנאים של גרירה לוגית והחלפה סמנטית בהקשרים, כיוון ששניהם הכרחיים לקביעת הגרירה לקסיקלית. כך גרירה בין משפטי הקיום (תנאי 1) אינה מבטיחה אפשרות להחלפה במשפטים. למשל, זוגות רבים שאינם ניתנים להחלפה (כמו מכונית - יצרן, פסל - אמן, כיוון שאינם יכולים למלא תפקידים תחביריים זהים במשפטים), מקיימים את התנאי הראשון לעיל. כלומר, כחינת התנאי השני נחוצה על מנת לקבוע אם המילים ניתנות להחלפה סמנטית, כפי שנדרש ביישומים השונים.

מאידך גיסא אנו מוצאים כי גם מילים שאינן גוררות את ז במשמעות עלולות להיות בנות-החלפה בהקשרים מסוימים. כך, למשל, המילה **פועל** יכולה להיות מוחלפת **במפגין** בהקשר של הפגנות ושכיתות פועלים. אולם המשמעות של פועל איננה נובעת מהמשמעות של מפגין, וכן הקיום של פועל איננו נובע מקיומו של מפגין. מקרים כאלה ניתנים לסינון על ידי התנאי הראשון. נציין כי בעבודה קודמת (Geffet & Dagan, 2004, 2005) ניסינו להשתמש ביחס המבוסס על האפשרות להחלפה בהקשרים (התנאי השני) בלבד, אך קיבלנו רמת תאימות נמוכה יחסית בין השופטים

האנושיים. השופטים נתבקשו להחליט אם מילה נתונה אחת יכולה להחליף מילה נתונה אחרת תוך שמירה או גרירת משמעות המשפט. מצאנו גם כי ויתור על התנאי הראשון מכניס מידת אי-ודאות ליחס, והופך אותו להסתברותי (ונתון לפרשנות) ולא בינארי מוחלט.

ניתן לסכם ולומר כי כל אחד משני התנאים מציב הגבלות הכרחיות המשלימות זו את זו, וכתוצאה מכך מסננות את כל סוגי המועמדים הלא מתאימים. נציין כי יחסים רחבים יותר של גרירה ללא אפשרות להחלפה או החלפה ללא גרירת משמעות עשויים להיות שימושיים ליישומים מסוימים. אך יחסים אלו הם מחוץ לתחום העיסוק של מחקר זה, כיוון שאינם מהווים עדות ישירה להחלפה סמנטית ביישומים, שהיא המיקוד של עבודה זו.

לסיכום, שני התנאים המוצעים בהגדרה כתחילת פרק זה ניתנים לבדיקה באופן מעשי על ידי שני המבחנים הבאים:

1. הקיום של v נובע בהכרח מהקיום של w.
2. קיים משפט C המכיל את w וקיים משפט C' הזהה לו פרט להחלפת w ב-v, כך שמתקיים כי אם המשפט C הוא אמיתי אזי נובע מכך שגם המשפט C' הוא אמיתי. נציין כי אנו מניחים שהמשפט C המשמש לבחינת התנאי השני איננו טאוטולוגיה ואיננו מהצורה של משפט קיום בסיסי המשמש לבחינת התנאי הראשון.

השוואת יחסי גרירה לקסיקלית ליחסי דמיון אחרים

יחס הגרירה הלקסיקלית מגדיר סוג חדש של יחס סמנטי בין מילים. כעת ננתח את הקורלציה בין יחס זה ליחסים הלקסיקליים הקיימים.

מילים נרדפות (synonymy)

לפי הגדרת הגרירה הלקסיקלית, מילים נרדפות תמיד גוררות זו את זו. לדוגמה, המילים ארץ ומדינה גוררות קיום זו של זו וכן ניתנות להחלפה, למשל, במשפט הבא: החברה מעסיקה אלפי עובדים ברחבי הארץ/ המדינה.

כלל ופרט (hypernymy - hyponymy)

ככלל, המונח הספציפי יותר גורר את הכללי יותר. למשל, כלב גורר חיה: "לשושי יש כלב בחצר הבית" גורר כי "לשושי יש חיה בחצר הבית". אך כמובן אין גרירה בכיוון ההפוך, קיום של חיה אינו מניח קיום של כלב או כל חיה ספציפית אחרת, כי לא ידוע באיזו חיה מדובר.

חלק ושלם (meronymy)

יחס חלק-שלם הוא, למעשה, יחס המורכב מכמה תת-סוגים של יחסים, כך, למשל, ב-WordNet מבחינים בין הסוגים הבאים של meronymy: אוסף - פריט, חלק - שלם, חומר - עצם, ובנוסף מזכירים סוגים נוספים, כמו תכונה - פעילות. בהתבסס על חלוקה לתת-סוגים זו ביצענו ניתוח נתונים

5. **מטונימיה:** לעתים קורה שחלק מייצג את המשמעות של השלם או ששניהם מייצגים משמעות מטפורית אחרת. למשל, ירושלים - ישראל, בהקשרים כמו "ירושלים הודיעה על חידוש היחסים עם אוסטריה", "ישראל הודיעה על חידוש היחסים עם אוסטריה". למעשה, הכוונה היא כי ממשלת ישראל היא זו שמסרה את ההודעה, והמילים ירושלים וישראל מופיעות כאן בהעתקת משמעות.

6. כדאי לציין כי במקרים מסוימים גם שלם עשוי לגרור לקסיקלית את החלקים המנדטוריים שלו. "משה השאיר את הבית פתוח" גורר "משה השאיר את דלת הכניסה (לכית) פתוחה", כלומר בית גורר דלת, בהנחה שאין בית ללא דלת.

סוגים אחרים של meronymy, אשר אינם מופיעים ברשימה לעיל: הכיוון הנגדי של יחסי IS-A (מ-hypernym אל ה-hyponyms שלו), וגם סוגי יחסים ידועים נוספים כמו coordinate terms (רופא - אחות, בירה - יין, - nickel dime) או ניגוד משמעות (antonyms) (קץ - חורף), שהוא למעשה, תת-מקרה של coordinate terms, אינם עומדים ביחסי גרירה לקסיקלית כפי שהגדרנו, בעיקר בשל הפרת התנאי הראשון של גרירת הקיום.

לסיכום, כיוון שיחסי משמעות קלאסיים אינם תואמים בשלמותם (יחד או לחוד) את הגדרת הגרירה לקסיקלית, נראה שאינם עונים בצורה מדויקת לצורכי היישומים בהחלפת מילים סמנטית. היחס החדש של גרירה לקסיקלית שהגדרנו מיועד לענות על דרישה זו באופן מלא, ועל כן יש צורך ללמוד לזהות דווקא יחס זה אשר אינו חופף ליחסים הקיימים.

הערכת התרומה הפוטנציאלית של יחסי הגרירה לקסיקלית לאחזור מידע

בפרק זה נראה את התרומה הפוטנציאלית של השימוש ביחסי הגרירה לקסיקלית לאחזור המידע. לשם כך ערכנו ניסוי של תיוג של 6 שאילות (topics) מ-TREC1 (Harman, 1992). בחרנו רק שאילות בעלות שתי מילים לפחות והמנוסחות כפסוקית שמנית, כמו "זיהום מים" ו"תוכנית החלל" (טבלה 1). עבור כל אחת מהשאילות בחרנו בצורה אקראית 10 מסמכים מהמאגר התואם המתויג של TREC, כך שחצי מהמסמכים היו רלוונטיים לשאילתא, וחציים האחר לא רלוונטי בהתאם לתיוג הרשמי של TREC. נציין כי הניסוי בוצע על טקסטים בשפה האנגלית, והדוגמאות המופיעות להלן תורגמו לעברית לצורכי הבהרה.

אשר העלה מספר מקרים שבהם תנאי הגרירה לקסיקלית מתקיימים:

1. **אוסף גורר את הפרטים:** קודם כול, קיום האוסף בהכרח גורר את קיום הפרטים המוכלים בו. כמו כן, פעולות הנעשות על או על ידי האוסף או הקבוצה בד"כ נעשות גם על או על ידי הפרטים בקבוצה. כך, למשל, עבור הזוג ממשלה - שרים, אם ידוע ש"הממשלה הצביעה בעד החוק החדש" משמעו הוא, "השרים הצביעו בעד החוק החדש".
2. **חלק גורר את השלם:** יחס הגרירה מתקיים כאן בין החלק לבין השלם הכי כללי שהוא שייך אליו, כאשר קיום החלק ללא השלם הוא בלתי אפשרי. לדוגמה, מחלקה - ארגון, אם "יש מחלקה" סימן ש"קיים ארגון" שהיא שייכת אליו, וכן, אם "המחלקה מייצרת מגוון מוצרים" אזי ניתן להסיק כי "הארגון מייצר מגוון מוצרים". לעומת זאת, מחלקה איננה גוררת קיום של חברה, כיוון שמחלקה עשויה להשתייך גם לארגונים שהם לא חברות, כגון ארגונים ללא מטרות רווח, ועל כן אין גרירה בין מחלקה לחברה או לכל סוג ספציפי אחר של ארגון.
3. **עצם גורר את החומר:** גם כאן הגרירה מתקיימת עבור החומר הכי כללי או הכרחי, כמו חולצה - בד, אם "החולצה נקרעה" משמעות הדבר היא ש"הבד נקרע".
4. **תכונה גוררת פעילות:** סוג יחס זה הוצע ע"י ווינסטון ועמיתיו (Winston et al., 1987) והוא מקביל ליחס ה-entailment ב-WordNet המוגדר עבור פעלים ושמות פעולה, כאשר פעולה מסוימת היא בהכרח חלק מפעולה אחרת. לדוגמה, נחירות הן חלק משניה. "דוד נחר מול האח" מניח כי "דוד ישן מול האח".

טבלה 1: רשימת השאילות הנבחרות לצורך הניסוי מ-TREC 1.

TREC Number	Topic (Query)
11	Space Program
12	Water Pollution
14	Drug Approval
18	Japanese Stock Market Trends
20	Patent Infringement Lawsuits
43	US Technology Policy

טבלה 2: תוצאות הניסוי. ערכי הדיוק והמיצוי עבור כל אחת מאסטרטגיות החיפוש.

	אסטרטגיה 2		אסטרטגיה 1	
	כל מילות השאילתא או גוררות לקסיקליות שלהן בתוך הקשר מקשר	כל מילות השאילתא או גוררות לקסיקליות שלהן	כל מילות השאילתא בתוך הקשר מקשר	כל מילות השאילתא
דיוק	0.61	0.53	0.25	0.37
מיצוי	0.73	0.86	0.10	0.30

הליך הניסוי

מטרת הניסוי הייתה לבדוק את מידת הקורלציה בין הופעת מונחים הגוררים לקסיקלית את השאילתא לבין הרלוונטיות של המסמכים. שלושה שופטים הונחו לתייג 60 מסמכים בצורה הבאה: תחילה התבקש כל שופט לקרוא בעיון את המסמך ולסמן את מילות השאילתא המקוריות וכן מילים הגוררות לקסיקלית את מילות השאילתא. השופטים סימנו שמות עצם או פסוקיות שמניות אשר:

1. גוררות לקסיקלית מונחים בודדים או תת-ביטויים מתוך השאילתא (כמו עבור השאילתא "זיהום מים", אגם - מים, זיהום - טינוף).
2. גוררות לקסיקלית את כל השאילתא (כמו, דליפת שמן - זיהום מים).

אולם, כאשר מונחי השאילתא (או הגוררות הלקסיקליות שלהם) מופיעים בחלקים שונים של המסמך וללא קשר טקסטואלי ביניהם, הופעתם המשותפת במסמך איננה מהווה עדות מובהקת לרלוונטיות של המסמך לשאילתא זו. לכן, בנוסף, השופטים היו צריכים לציין מקרים בהם כל מונחי השאילתא או הגוררות הלקסיקליות שלהם, במקרה שהמילה המקורית אינה מופיעה, נמצאים בתוך הקשר ספציפי (משפט או פסוקית) אשר מחבר אותם סמנטית זה לזה.

לדוגמה, נניח את השאילתא "אישור תרופה" (Drug Approval) והמסמך שמכיל את המונח approval, אבל במקום המילה drug (תרופה) הוא מכיל את המילה vaccine (תרכיב חיסון) הנחשבת כסוג של תרופה ועל כן גוררת אותה לקסיקלית. אם כן, היינו מצפים כי אם המסמך הוא רלוונטי לשאילתא אזי הוא אמור להכיל גם הקשר המכשר את שני המונחים יחד, כגון: "The vaccine received US Food and Drug Administration approval" ("תרכיב החיסון קיבל את אישור מינהל המזון והתרופות האמריקני"). נציין כי הקשר כזה תואם את הגדרת הגרירה הטקסטואלית, כלומר: מדובר בקטע טקסט (T) הגורר את משמעות השאילתא (H, ההיפותזה) ואשר

מכיל את כל מילות השאילתא או את הגוררות הלקסיקליות שלהן.

ניתוח התוצאות

לאחר עיבוד וסיכום הנתונים התקבלו התוצאות הבאות: כפי שניתן לראות בטבלה 2 רק 30% (9 מתוך 30) מהמסמכים הרלוונטיים הכילו את כל מילות השאילתא המקוריות. מאידך גיסא, 86.6% (26 מתוך 30) מהמסמכים הרלוונטיים הכילו מונחי שאילתא או את הגוררות הלקסיקליות שלהם (במקרה שהמונח המקורי נעדר מהמסמך). יתרה מזו, רק ב-10% (3 מתוך 30) מהמסמכים הרלוונטיים הופיעו מונחי השאילתא המקוריים בהקשר מקשר סמנטית (אשר גורר טקסטואלית את השאילתא). לעומת זאת, מעל 73% מהמסמכים הרלוונטיים הכילו הקשר המקשר את כל מילות השאילתא או הגוררות הלקסיקליות שלהן.

אני מציעה לראות את הניסוי המתואר כסימולציה של הפעלת שתי אסטרטגיות לדירוג מסמכים באחזור מידע:

1. אסטרטגיה המבוססת על הופעת מילות השאילתא המקוריות בלבד - ככל שמופיעות במסמך יותר ממילות השאילתא כך הוא ידורג כרלוונטי יותר לשאילתא.
2. אסטרטגיה אשר מחשיבה גם הופעה של גוררות לקסיקליות של מילות השאילתא - במקרה שהמילה המקורית איננה מופיעה במסמך.

התוצאות בטבלה 2 מצביעות על כך שהמיצוי הפוטנציאלי של מערכת האחזור עשוי להיות מוכפל לפחות, כאשר מפעילים את האסטרטגיה השנייה. אנו רואים גם שרמות המיצוי בניסוי שלנו עולות בהרבה על אלו של תוצאות ה-TREC הרשמיות באותן רמות דיוק (Harman, 1992).

בנוסף, נמצא כי מסמכים לא רלוונטיים רבים נוטים גם הם להכיל את כל מילות השאילתא המקוריות, מה שמוביל לאחוזי דיוק נמוכים מאוד עבור האסטרטגיה הראשונה (30% ו-10% כפי שמוצג בטבלה 2). אך כאשר מפעילים את האסטרטגיה השנייה, המשלימה את מילות השאילתא החסרות על ידי הגוררות הלקסיקליות שלהן (אם אכן הגוררות הללו מופיעות במסמך), ובייחוד כאשר הן מופיעות בתוך הקשר מכשר סמנטית, רמת הדיוק עולה בצורה משמעותית מאוד ומגיעה ל-61% (22 מתוך 36).

כיוון שערכי הדיוק עדיין נראים נמוכים מן המצופה, נערכה בדיקה ידנית של 14 המסמכים שנשפטו כלא רלוונטיים ב-TREC ואשר עם זאת מכילים את כל מילות השאילתא או את הגוררות הלקסיקליות שלהן בתוך הקשר מכשר סמנטית. הבדיקה העלתה כי כל המסמכים הללו אכן מכילים מידע

לציין כי מתוך סך הגוררות הלקסיקליות שזוהו בניסוי היו 124 מקרים של synonyms, 54 hyponyms, ו-85 meronyms. ההתחשבות בחלק מהיחסים הללו בלבד, כמו hyponymy, IS-A, כפי שנעשתה ברוב העבודות הקודמות, היתה עלולה לגרום להורדת המיצוי, ואילו שימוש ביחסים נוספים כמו coordinate terms היה עלול להכניס "רעש" (מסמכים לא רלוונטיים) ולפגוע בדיוק האחזור.

סיכום ועבודה עתידית

במאמר זה הגדרנו יחס דמיון חדש והדוק בין מילים, **יחס גרירה לקסיקלית**. הראינו כי יחס זה נחוץ ליישומים השונים הדורשים הבנה וניתוח סמנטי עדין יותר של טקסטים. יישומים כמו אחזור מידע, סיכום מסמכים, מענה על שאלות ומיון מסמכים, מתמודדים עם תופעת הגיוון הלשוני והשוני באוצר המילים בין מסמכים שונים לעומת שאילתות של משתמשים. הצגנו דיון מעמיק ביחסי דמיון שונים הידועים בספרות מהפרספקטיבה של שימושיות ליישומים אלו, וכן ניתחנו את היחס החדש והתנאים ההכרחיים לקיומו. השוואת היחס המוצע ליחסים הסמנטיים ה"קלאסיים" העלתה כי אכן מדובר ביחס סמנטי חדש אשר תואם באופן חלקי בלבד ליחסים הקיימים. ממצא זה מחזק את הצורך בהגדרה וזיהוי יחסי גרירה לקסיקלית, כיוון ששימוש באחד או בכמה מן היחסים הקיימים אינו תואם באופן מדויק וממצה את הדרישות של היישומים להחלפה סמנטית. לבסוף, ערכנו ניסוי סימולציה של שתי אסטרטגיות לאחזור מידע: הגישה הנאיבית מול השיטה המתבססת על היחס החדש, והראינו פוטנציאל רב לשיפור באיכות האחזור על ידי הגישה האחרונה, לפי שני מדדי ההערכה הסטנדרטיים, דיוק ומיצוי.

בעתיד אנו מתכננים לפתח מערכת ממוחשבת לאחזור מידע אשר תשלב טכניקות לזיהוי גוררות לקסיקליות כחלק משיטת אחזור ודירוג המסמכים.

תודות

אני מודה למנחה הדוקטור שלי, ד"ר עידו דגן, על דיננים מפרים בהגדרת הגרירה הלקסיקלית. כמו כן ברצוני להודות לאפי זקס ושחר מירקין על עזרתם בהרצת הניסוי המתואר במאמר.

רלוונטי לשאילתא, אך אינם תואמים באופן מלא את הדרישות המפורטות ב-narrative (תיאור המצורף לשאילתות ב-TREC, אשר מתאר בצורה מפורטת את סוג המסמכים הרלוונטיים). זאת כיוון שפרטים רבים מהתיאור אינם מבוטאים כלל בשאילתא עצמה. כפי שמצוין במאמר הסקירה של (Harman, TREC1 (1992), "לעתים ההגדרה הצרה של רלוונטיות כפי שמתוארת ב-narrative הייתה קשה לטיפול לרוב המערכות". לדוגמה, התיאור המצורף לשאילתא של "זיהום מים" דורש כי מסמכים רלוונטיים חייבים לדון בגוף מים מסוים שזוהם או בסכנת זיהום ובמקור הזיהום, כאשר המסמך חייב לציין את שם גוף המים. כך מסמך המדבר על שפיכת חומרים חקלאיים מזהמים לתוך המים אינו נחשב כרלוונטי כיוון שאינו מציין גוף מים ספציפי: "Sediment washing off cropland into waterways can fill reservoirs ...and if they reach high enough concentrations in drinking water, pesticides and fertilizer nitrates can be harmful to humans."

ממצא זה נתמך גם על ידי מחקר המשתמשים של (Vakkari & Sormunen, 2004) אשר מדווח על מקרים רבים של אי-התאמה בין שיפוט של משתמש בלתי תלוי לשיפוט TREC הרשמיים.

בעיה זו עם תיאורי הרלוונטיות המצורפים לשאילתות עולה ב-3 מתוך 6 השאילתות במדגם שלנו. ואכן, 10 מתוך 14 המסמכים ה"לא רלוונטיים" שבחנו לעיל שייכים לשאילתות אלו. מנקודת המבט של משתמש אובייקטיבי מסמכים אלו הם בהחלט רלוונטיים לשאילתות הנתונות. על כן שינוי השיפוט של 10 המסמכים לעיל לרלוונטיים היה מעלה את הדיוק של האסטרטגיה השנייה, המחשיבה גוררות לקסיקליות, לרמה של 90%, ואילו הדיוק של השיטה הראשונה, המבוססת על מילות שאילתא מקוריות בלבד, היה עדיין רק 33%.

לסיכום, ניסוי זה הציג את הפוטנציאל הרב הטמון בזיהוי יחסי גרירה לקסיקלית לשיפור אחזור המידע. הן הדיוק והן המיצוי שופרו בצורה משמעותית מאוד לעומת הגישה הנאיבית (המשתמשת במילות השאילתא המקוריות בלבד) אפילו עבור שיפוט המסמכים המקוריים של TREC. מעניין

מקורות

סוברן, תמר. 2000. שדות סמנטיים, עיון בלשני-פילוסופי בקשרי משמעות. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

Bentivogli, L. & Pianta, E. (2005). Exploiting parallel text in the creation of multilingual semantically annotated resources: the MultiSemCor corpus. *Natural Language Engineering*, 11(3):237-261.

- Chaves, R. P. (2001). WordNet and Automated Text Summarization. In *Proceedings of the 6th Natural Language Processing Pacific Rim Symposium (NLPRS-01)*, Tokyo, Japan.
- Chierchia, G. & McConnell-Ginet, S. (2001). *Meaning and grammar: An introduction to semantics*. 2nd. Edition. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cruse, D.A. (1986). *Lexical Semantics*. Cambridge University Press. Cambridge, U.K.
- Curran, J.R. (2005). Supersense Tagging of Unknown Nouns using Semantic Similarity. In *Proceedings of ACL-05*. Ann Arbor, Michigan.
- Curran, James R. (2004). From Distributional to Semantic Similarity. PhD thesis, University of Edinburgh.
- Dagan, I., Glickman, O. & Magnini, B. (2005). The PASCAL Recognizing Textual Entailment Challenge. In *Proceedings of the PASCAL Challenges Workshop for Recognizing Textual Entailment*, Southampton, U.K.
- Diab, M. (2004) The Feasibility of Bootstrapping an Arabic WordNet leveraging Parallel Corpora and an English WordNet. *Proceedings of the Arabic Language Technologies and Resources*, NEMLAR, Cairo.
- Fellbaum, C., (editor)(1998). *WordNet: An Electronic Lexical Database*. MIT Press, Cambridge, MA USA.
- Flank, S. (1998). A layered approach to NLP-based Information Retrieval. In *Proceedings of the ACL / COLING-98*, Montreal, Canada.
- Geffet, M. & Dagan, I. (2004). Feature Vector Quality and Distributional Similarity. In *Proceedings of COLING-04*. Geneva, Switzerland.
- Geffet, M. & Dagan, I. (2005). The Distributional Inclusion Hypotheses and Lexical Entailment. In *Proceedings of ACL-05*. Ann Arbor, Michigan.
- Harabagiu, A. and Moldovan, Dan and Mihalcea, Rada and Surdeanu, Mihai and Rus, Vasile (2000) Falcon: Boosting knowledge for answer engines. In *Text REtrieval Conference*.
- Harman D. (1992). Overview of the First Text REtrieval Conference (TREC-1). *NIST Special Publication 500-207:1-21*.
- Harris, Z. S. (1968). *Mathematical structures of language*. Wiley, 1968.
- Hovy, E. H., Hermjakob, U. & Lin Chin-Yew. (2001). The use of external knowledge of factoid QA. In *Text Retrieval Conference*.
- Leacock, C., & Chodorow, M. (1998). Combining local context and WordNet similarity for word sense identification. In Fellbaum, C., ed., *WordNet: An electronic lexical database*. MIT Press. 265–283.
- Lin, D. (1998). Automatic Retrieval and Clustering of Similar Words. In *Proceedings of COLING–ACL98*, Montreal, Canada.
- Lyons, J. (1977). *Semantics* Vols. 1 and 2. London: Cambridge University Press.
- Mihalcea, R. & D. Moldovan. (2000). Semantic Indexing using WordNet Senses. In *Proceedings of ACL-00 Workshop on IR and NLP*. Hong Kong, China.
- Ordan, N. & Wintner, S. (2007). Hebrew WordNet: a test case of aligning lexical databases across languages. *International Journal of Translation* 19(1):39-58.
- Ravichandran, D. & Hovy, E.. (2002). Learning Surface Text Patterns for a Question Answering System. In *Proceedings of ACL-02*, Philadelphia, PA.
- Resnik, P. (1999). Semantic Similarity in a Taxonomy: an Information-based Measure and its Application to

Problems of Ambiguity in Natural Language. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 11: 95-130. Retrieved January, 15, 2009 from: <https://eprints.kfupm.edu.sa/64396/1/64396.pdf>

Scott, S. & Matwin, S. (1998). Text classification using WordNet hypernyms. In *Proceedings of the COLING / ACL-98 Workshop on Usage of WordNet in Natural Language Processing Systems*, Montreal, Canada.

Vakkari, P. & Sormunen E. (2004). The influence of relevance levels on the effectiveness of interactive information retrieval. *JASIST*, 55(11): 963-969.

Voorhees, E. M. (1994). Query expansion using lexical-semantic relations. In *Proceedings of the 17th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval*, Dublin, Ireland.

Vossen, P., editor. (1998). *EuroWordNet: a multilingual database with lexical semantic networks for European Languages*. Kluwer, Dordrecht.

Winston, M. E., Chaffin, R. & Hermann, D.J.. (1987). A taxonomy of part-whole relations. *Cognitive Science*, 11:417-444.

Wu, Z., & Palmer, M. (1994). Verb semantics and lexical selection. In *32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 133–138.